

Una década de intervenciones arqueológicas en Cova Eirós (Triacastela, Lugo)

Arturo de Lombera-Hermida^{1, 2}, Xose Pedro Rodríguez-Álvarez², Ramón Fábregas-Valcarce¹.

¹Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste. Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEPN-AAT), Dpto. Historia, Universidade de Santiago de Compostela,

² Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). Àrea de Prehistoria, Universitat Rovira i Virgili (URV).

Resumo: A reanudación no ano 2008 das escavacións arqueolóxicas en Cova Eirós confirmaron o seu importante valor patrimonial. A cova foi frecuentada por grupos paleolíticos de Neandertais e *Homo sapiens*, así como agricultores do Neolítico e etapas posteriores. Asemade, é a primeira cavidade de Galicia con arte rupestre paleolítico no seu interior.

Resumen: La reanudación en el año 2008 de las excavaciones arqueológicas en Cova Eirós han confirmado su importante valor patrimonial. La cueva fue frecuentada por grupos paleolíticos de Neandertales y *Homo sapiens*, así como agricultores del Neolítico y de períodos posteriores. Además, es la primera cavidad de Galicia que alberga arte rupestre paleolítico en su interior.

Introducción

El yacimiento de Cova Eirós está situado en la aldea de Canelo, del término municipal de Triacastela (Lugo) (UTM X: 646.855, Y: 4.736.428). La entrada de la cavidad está ubicada en la ladera NNW del Monte Penedo, a 785 metros de altura s.n.m. y a unos 25 metros sobre el regato de Bezcas (de Lombera-Hermida et al., 2014). Desde su boca se domina visualmente el pequeño valle de Canelo hasta su confluencia con el valle del río Longo y, ya en Triacastela, río Ouribio. Además de ésta, se conocen otras cavidades y pozos de menor desarrollo pertenecientes al macizo cárstico del monte Penedo, pero es la de Eirós la que ha centrado las investigaciones paleontológicas desde finales de los años 80 del siglo pasado. La importancia de los yacimientos en cueva radica en que ofrecen unas óptimas condiciones de conservación de los registros (conservación de

fauna, estratigrafías, etc.), permitiendo así una aproximación más completa al estudio de las sociedades paleolíticas.

La boca de Cova Eirós es una entrada de 2 metros de altura y 3,5 metros de anchura que se estrecha tras los siete primeros metros de recorrido, dando paso a una gatera de aproximadamente 15 metros de longitud. A continuación se accede a la sala de mayores dimensiones de la cueva (Sala da Fonte), con una longitud de 15 metros, una anchura máxima de 6 y una altura máxima de unos 5 metros. El recorrido de la cueva se adentra en dirección NNW y las galerías que forman Cova Eirós se desarrollan en tres niveles superpuestos, casi colmatados por sedimentos arcillosos intercalados con costras o suelos estalagmíticos. El recorrido de ambas galerías es principalmente lineal, con una dirección aproximada de NW-SE. La segunda galería, descubierta por miembros del G.I.P.E. (Grupo de Investigaciones y Prácticas Espeleológicas) en 1993, tiene un recorrido similar a la principal. En su superficie se documentaron varios restos superficiales de fauna (algunos concrecionados) correspondientes a *Rupicapra rupicapra* y *Bos* sp. En total, la cavidad suma un desarrollo interior de unos 312 metros. Desde el descubrimiento de fósiles en los años 80 del siglo XX, las diferentes actuaciones arqueopaleontológicas han convertido a Cova Eirós en un referente para el estudio del poblamiento humana y la fauna cuaternaria en Galicia.

1ª etapa. Descubrimiento y excavaciones paleontológicas.

La cavidad fue explorada en el año 1977 por el G.E.S. Ártabros (A Coruña), quien realizó el primer levantamiento topográfico (**Figura 1**). En agosto de 1982 se descubren varios restos fósiles de úrsidos y unos fragmentos de recipientes cerámicos que fueron entregados al Laboratorio Xeolóxico de Laxe. Al hilo de estos descubrimientos, en 1991

arrancan las excavaciones paleontológicas (con la colaboración del Dr. T. Torres y apoyo de la empresa Cementos Cosmos) al fondo de la Galería principal y en la zona del Pasillo. En total, en la campaña se extrajeron 2249 restos identificables y unos 700 indeterminados, correspondientes a un número mínimo de 34 individuos (Grandal, 1993). Su excelente estado de conservación ha posibilitado la realización de diversos estudios arqueométricos y de ADN antiguo (vg. González-Fortes et al., 2017). En función de estos hallazgos, Cova Eirós se reveló como uno de los yacimientos con restos de *Ursus spelaeus* más importantes de la Península Ibérica. Las recientes dataciones radiocarbónicas realizadas directamente sobre los restos de úrsidos del interior marcan una horquilla temporal entre 29.000 y 36.000 años cal BP, que define el periodo principal de actividad de los *Ursus spelaeus* en el fondo de la cavidad y su utilización como osera para la hibernación (Pérez-Rama et al., 2011).

Figura 1: Fotografía y topografía de los trabajos espeleológicos de los años 80 (Gentileza de M. Díaz) y del aspecto de las actuales intervenciones en Cova Eirós (2009-2018)

2ª etapa. Los sondeos arqueológicos de 1993.

En 1993, se realizó la primera excavación arqueológica en Cova Eirós en el marco del proyecto de investigación “Proyecto Arqueológico Val do Sarria-Val do Mao” dirigido por Antón Rodríguez Casal y Juan Cano Pan, con la colaboración del G.I.P.E. (Cano Pan & Nogueira Ríos, 1993). Se ejecutó un sondeo en la entrada de la cavidad, ya que suelen ser los espacios donde se asentaban los homínidos al ofrecer unas buenas condiciones de habitabilidad (luminosidad, temperatura) y protección de la lluvia y el viento. Durante

esta excavación se identificaron cinco niveles arqueológicos y se recuperaron 550 artefactos líticos, adscritos al Paleolítico medio y superior. De este modo, señalan por primera vez para el noroeste peninsular la existencia de un yacimiento con una secuencia estratigráfica encuadrable en la transición entre ambos periodos, es decir, con ocupaciones relacionadas con los *Homo neanderthalensis* y los *Homo sapiens*, respectivamente.

3ª etapa. Las excavaciones sistemáticas en Cova Eirós (2008-2018).

En 2008 se inició una nueva etapa en la investigación de las ocupaciones prehistóricas de Cova Eirós dentro del marco del proyecto “Ocupaciones humanas durante el Pleistoceno de la Cuenca media del Miño”. Inicialmente, se realizaron dos catas en la entrada de la cueva: la Cata A en la entrada (4m²); y la segunda excavada en el talud exterior (Cata B). La cantidad y calidad de los materiales recuperados, así como el potencial estratigráfico del relleno, condujeron a la ampliación de la superficie de excavación hasta alcanzar casi la mitad del espacio habitable del sector de la entrada (21m²) (Figura 1). Gracias a estos trabajos se ha descubierto una secuencia estratigráfica de hasta 3,4m metros de espesor que contiene ocupaciones prehistóricas desde hace más de 45.000 años hasta momentos medievales.

Las ocupaciones paleolíticas de Cova Eirós.

Como hemos dicho, en los diferentes niveles de Cova Eirós están registrados los restos materiales de las ocupaciones (fauna, herramientas líticas, hogares) del Paleolítico medio y del Paleolítico superior.

En los del Paleolítico medio (Niveles 3 y 4) tenemos constancia de las ocupaciones de grupos de Neandertales hace unos 45.000 años. Por su cronología, éstos representan a los últimos grupos de esta especie de homínido que habitaron en el norte de la Península ibérica. La presencia de fauna fría (vg. *Coelodonta sp.*) y el estudio de los micromamíferos nos informan de unas condiciones climáticas más severas que las actuales para estos niveles (Rey et al., 2016). El nivel 4 se caracteriza por su densidad de materiales arqueológicos y es, actualmente, el más rico de la secuencia. Como en la mayoría de las ocupaciones identificadas en Cova Eirós, el conjunto lítico está dominado por el cuarzo (90.1%), con la cuarcita jugando un papel secundario (9.7%). Los productos de talla están sobrerrepresentados, contando con muy pocos núcleos e instrumentos retocados sobre lasca (raederas, denticulados, etc.) (Figura 2A). Los métodos de talla predominantes son expeditivos, pero se han identificado productos discoidales y Levallois en los cuarzos de mayor calidad y, muy especialmente, en las cuarcitas de grano fino. Además, en la campaña de 2011 se halló un hogar relacionado con numerosos restos óseos quemados o con marcas de corte y percusión. Todo indica que las ocupaciones de Neandertales del nivel 4 corresponden a ocupaciones de carácter residencial (campamento). Por el contrario, las del nivel 3 (35.100 ± 700 BP) pueden relacionarse con estancias cortas y breves, enfocadas a la caza y procesado de las presas del entorno (especialmente *Cervus elaphus*, *Capreolus capreolus*, *Equus sp.*) (Figura 3). Algunos de los huesos muestran evidentes marcas de corte y fracturas relacionadas con el descuartizamiento de los animales, despellejado y acceso a la médula ósea. Además, se documentan otras actividades como la talla de instrumentos líticos o el trabajo de las pieles. Estas ocupaciones pueden relacionarse con paradas puntuales durante el tránsito de estos grupos por sus amplios territorios.

Los restos recuperados en el Nivel 2 (31.690 ± 240 BP) se relacionan con la llegada de los *Homo sapiens* al Noroeste peninsular, el Auriñaciense, con unas condiciones climáticas muy similares a las de los niveles anteriores. Traen una nueva tecnología, la talla laminar, con las que realizan hojitas en cuarzo y cristal de roca (Figura 2B). De nuevo, estas ocupaciones son de carácter esporádico y corto, alternándose el uso de la cavidad entre los humanos, los carnívoros (*Panthera pardus*, *Canis lupus*) y los úrsidos (*Ursus spelaeus*).

En el Nivel 1, donde se recuperó un colgante realizado sobre un canino de un pequeño carnívoro, encontramos restos vinculados al periodo Gravetiense (17.020 ± 1321 BP). Tras un periodo de abandono de la cavidad (Nivel 1A), coincidente con el periodo más riguroso del Pleniglacial (hace unos 20.000 años), la cueva es de nuevo ocupada por unos grupos Magdalenienses (Nivel B, 12.040 ± 50 BP) que utilizan Cova Eirós como un alto de caza y donde tallaron cristal de roca para la fabricación de parte de sus útiles cinegéticos (útiles compuestos).

Figura 2: A) Industria lítica del Paleolítico medio (Nivel 3) en cuarcita y cuarzo. B) Industria en cristal de roca, cuarzo y sílex del Nivel 2.

Figura 3: Ejemplo de restos de fauna (úrsidos, cérvidos, y carnívoros) recuperados en de Cova Eirós.

El arte rupestre

Estas comunidades de cazadores-recolectores paleolíticos no utilizaron Cova Eirós sólo como un lugar de hábitat. El descubrimiento de arte rupestre en el interior de la cavidad

en 2011, nos habla de un espacio ritual o simbólico. Hasta la fecha se han documentado 13 paneles con más de un centenar de motivos grabados y pintados. Respecto a la temática hay motivos abstractos y geométricos (signos, agrupaciones de líneas paralelas, puntos, etc.) y figurativos con representaciones de bóvidos, cérvidos y équidos (Figura 4). Las pinturas, todas en negro, fueron realizadas usando carbón como pigmento. Estilísticamente, estas manifestaciones se engloban dentro del denominado Estilo V (figuras tendentes a la esquematización, abundancia de motivos lineales, signos) desarrollado entre hace 12.000 y 9000 años. Las dataciones absolutas obtenidas en Eirós nos aportan una edad mínima de 9000 años para las pinturas del Panel III, para las que tenemos paralelos en cavidades como Cueva Palomera (Ojo Guareña, Burgos), Cova do Escoural (Montemor-o-Novo, Portugal), o estaciones al aire libre de Fôz Côa (Fábregas et al., 2015). Las manifestaciones rupestres del interior de Cova Eirós indican que la cavidad fue un importante “santuario” para las últimas comunidades de cazadores recolectores del noroeste peninsular. Es muy probable que en otras cavidades gallegas se escondan motivos similares.

Figura 4: Representaciones grabadas y pintadas de zoomorfos (A-C) y signos (D) de Cova Eirós

Prehistoria reciente y ocupaciones altomedievales.

Si bien el grueso de ocupaciones identificadas en el yacimiento se corresponde con varios momentos del Paleolítico, existen evidencias de posteriores utilidades de esta cavidad por comunidades agricultoras y ganaderas, pero con diferente funcionalidad. Durante el Neolítico inicial y final o ya en el Calcolítico, la cavidad fue empleada como

lugar de enterramiento, a tenor de las cerámicas de tradición cardial y campaniforme recuperadas en la entrada, así como los restos humanos encontrados en el interior (Figura 5). En la Gran Sala se recuperaron varios dientes de un individuo adulto del Neolítico final y otro más durante las intervenciones paleontológicas en la cata del Pasillo, este último datado en momentos plenos de la Edad del Bronce (3151 ± 31 cal BP).

Finalmente, en el nivel superficial de la entrada se identificaron varios silos de almacenamiento, un hogar y un empedrado perimetral que se relacionan con el acondicionamiento del espacio de la entrada de Cova Eirós para el desarrollo de actividades agropastoriles desde finales del siglo X dC al siglo XV dC, vinculadas con la fundación del pueblo de Canelo (César et al., 2018).

Figura 5: Cerámica cardial del Neolítico inicial recuperada en la entrada de Cova Eirós (Dibujo: X. Constela).

Conclusiones.

Cova Eirós se ha revelado como un yacimiento excepcional para el estudio del poblamiento paleolítico del Noroeste. Además, es el primer yacimiento en Galicia con arte rupestre paleolítico. Pero lo más importante es que su amplia secuencia estratigráfica nos permite estudiar la evolución de la fauna, el paleoambiente y los modos de vida de las diferentes comunidades que la habitaron desde, cuando menos, 45.000 años atrás. Cova Eirós no debe entenderse sino como una muestra de la enorme riqueza patrimonial que se halla en las cavidades de Galicia. Con toda seguridad, nuevas

intervenciones posibilitarán el descubrimiento de otros yacimientos en las cavidades gallegas.

Referencias bibliográficas:

Cano Pan, Juan Antonio., & Nogueira Ríos, Santiago. (1993). Intervención arqueológica en Cova de Eirós (Triacastela-Lugo). *Furada*, 7, 35-37.

Grandal D'Anglade, A. (1993). *El Oso de las cavernas en Galicia, el yacimiento de Cova Eirós*. Sada: Laboratorio Xeolóxico de Laxe. Edicións O Castro.

González-Fortes, Gloria, et al. (2016). Ancient DNA reveals differences in behaviour and sociality between brown bears and extinct cave bears. *Molecular Ecology*, 25(19), 4907-4918.

de Lombera Hermida, Arturo, et al. (2014). El yacimiento arqueo-paleontológico de Cova Eirós (Triacastela, Lugo).” In R. Sala, E. Carbonell, J. M. Bermúdez de Castro & J. L. Arsuaga (Eds.), *Los cazadores recolectores del Pleistoceno y del Holoceno en Iberia y el Estrecho de Gibraltar. Estado actual del conocimiento del registro arqueológico*. (pp. 18-25). Burgos: Universidad de Burgos. Fundación Atapuerca.

Rey-Rodríguez, Iván, et al., (2016). Last Neanderthals and first Anatomically Modern Humans in the NW Iberian Peninsula: Climatic and environmental conditions inferred from the Cova Eirós small-vertebrate assemblage during MIS 3. *Quaternary Science Reviews*, 151, 185-197.

Fábregas Valcarce, R., et al. (2015). Throwing light on the hidden corners. New data on Palaeolithic art from NW Iberia. In P. Bueno-Ramírez & P. Bahn (Eds.), *Prehistoric Art as Prehistoric Culture. Studies in Honour of Professor Rodrigo de Balbín-Behrmann* (pp. 171-181). Oxford: Archaeopress.

César Vila, Mario, et al. (2018). Estudio de la cerámica medieval de Cova Eirós (Triacastela, Lugo). *Cuadernos de Estudios Gallegos*, LXV(131), 73-105.

A)

1

2

3

0 5 cm

4

5

6

7

B)

8

9

10

11

12

0 20 mm

13

13

14

15

16

A)

B)

C)

D)

0 5 cm